

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

A prevalência de atividade física dos servidores públicos de acordo com o status de transtornos mentais comuns.

Lucas Silva do Nascimento¹
Felipe Faria Silva de Oliveira² DOI:10.5281/zenodo.14231322
Erick Santana de Souza³
Aldair José de Oliveira⁴

1Graduando do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
lukasnasc16@gmail.com

2Graduando do curso de Educação física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
felipefariarural@ufrj.br

3 Mestrando em Ciências da Atividade Física - Universo Salgado de Oliveira
santanaerick2009@ufrj.br

4Docente do curso de Educação Física – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro,
oliveira_aldair@ufrj.br

Introdução

A atividade física regular está associada ao aumento do bem-estar mental, e demonstrou ter efeitos preventivos sobre a depressão, transtornos de ansiedade e transtornos do sono (OMS, 2018). A compreensão dessa relação é fundamental, pois a prática regular de atividade física é amplamente reconhecida na literatura como um fator potencialmente protetor contra sintomas de transtornos mentais, incluindo ansiedade e depressão (Inboden *et. al*, 2022). Esses transtornos são frequentemente observados entre trabalhadores do setor público, que lidam com demandas intensas e altos níveis de estresse ocupacional. (Biernat *et. al*, 2022)

Objetivo

A presente pesquisa tem por objetivo estimar a prevalência de atividade física dos servidores públicos com o status de transtornos mentais comuns.

Metodologia

As informações do presente trabalho foram obtidas através do Estudo Longitudinal dos Determinantes da Atividade Física (ELDAF). Foram coletados dados dos servidores públicos da UFRRJ, através do questionário auto preenchível, via tablet. Os dados foram analisados no software R 4.3. 3.. A amostra é composta por 1160 servidores, que preencheram sobre o General Health Questionnaire (GHQ-12) e se

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

praticava atividades físicas. Estabelecemos um ponto de corte de ≤ 3 para indivíduos classificados como “sem transtorno mental comum” e ≥ 4 para aqueles com “transtorno mental comum”. Essa classificação baseia-se em estudos prévios que sugerem que escores superiores a 3 indicam maior probabilidade de sintomas psicológicos significativos, como ansiedade e depressão, característicos de TMCs (GOUVEIA et, al 2010).

Resultados

A média de idade foi de 46.92 e a amostra foi composta por componentes de ambos os sexos. Foram coletados dados sobre atividade física e sobre o GHQ-12 no qual trouxe os seguintes achados:

- **Não tem TMC**

Entre os 369 servidores sem Transtorno Mental Comum (TMC), 216 não praticam atividade física, o que corresponde a uma prevalência de 58,6% (IC 95%; 53,3% – 63,6%). Em contrapartida, 153 servidores sem TMC praticam atividade física, apresentando uma prevalência de 41,4% (IC 95%; 36,3% – 46,6%).

- **Tem TMC**

Entre os 734 indivíduos com Transtorno Mental Comum (TMC), 417 não praticam atividade física, com uma prevalência de 56,8% (IC 95%; 53,1% – 60,4%). Por outro lado, 317 indivíduos com TMC praticam atividade física, apresentando uma prevalência de 43,2% (IC 95%; 39,5% – 46,8%).

Conclusão

A pesquisa teve como objetivo estimar a prevalência de atividade física entre servidores públicos da UFRRJ e relacioná-la à presença de transtornos mentais comuns (TMC). Observou-se que a prática de atividade física regular está associada a uma tendência de menores taxas de TMC, indicando que o incentivo à atividade física pode ser uma estratégia relevante para promover a saúde mental no ambiente ocupacional.

Esses resultados reforçam a importância de políticas de saúde ocupacional que valorizem a prática de atividades físicas como um componente essencial de estratégias preventivas contra transtornos mentais. A promoção da saúde mental no ambiente de trabalho pode melhorar a qualidade de vida dos servidores e favorecer um clima organizacional mais produtivo e saudável.

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Referências

BIERNAT, E.; PIĄTKOWSKA, M.; ROZPARA, M. Is the Prevalence of Low Physical Activity among Teachers Associated with Depression, Anxiety, and Stress?. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [S.l.], v. 19, n. 14, p. 8868, 2022. DOI: 10.3390/ijerph19148868.

GOUVEIA, V. V. et al. Validade fatorial e confiabilidade do General Health Questionnaire (GHQ-12) na população médica brasileira. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 7, p. 1439-1445, jul. 2010.

IMBODEN, C.; CLAUSSEN, M. C.; SEIFRITZ, E.; GERBER, M. Die Bedeutung von körperlicher Aktivität für die psychische Gesundheit [The Importance of Physical Activity for Mental Health]. *Praxis*, [S.l.], v. 110, n. 4, p. 186-191, 2022. DOI: 10.1024/1661-8157/a003831.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Física atividade e saúde. Genebra: OMS, 2018.